

Proses Perbaikan Pada Gangguan Jaringan Fiber To The Tower (FTTT) Site Telkomsel Plg182 Stisipol Dengan Topologi Jaringan G-Pon

Muhammad Irfan Karim*¹

¹Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: Muhammad Irfan Karim Irfan (karimirfan51@gmail.com)

ABSTRAK

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi di era globalisasi menuntut sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan permasalahan di dunia kerja. Kerja Praktik merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS bagi mahasiswa Jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, yang berfungsi sebagai sarana penerapan ilmu secara langsung di dunia industri. Penulis memilih melaksanakan kerja praktik di PT Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang telah melakukan migrasi jaringan dari kabel tembaga ke kabel serat optik. Kabel serat optik memiliki kemampuan transmisi data berkapasitas besar dan jarak jauh, yang mendukung kebutuhan bandwidth tinggi bagi layanan telekomunikasi. Laporan kerja praktik ini mengangkat judul “Proses Perbaikan pada Gangguan Jaringan Fiber to the Tower (FTTT) Site Telkomsel ‘PLG’ dengan Topologi Jaringan G-PON,” yang membahas proses pemeliharaan dan perbaikan pada jaringan tersebut.

KATA KUNCI: Fiber to the Tower (FTTT), G-PON, Kerja Praktik, Kabel Serat Optik, Perbaikan Jaringan

ABSTRACT

The rapid development of telecommunications science and technology in the era of globalization demands human resources capable of adapting to these changes in order to improve performance and solve problems in the workforce. Internship is a mandatory course worth 2 credits for students of the Computer Systems Department, Faculty of Computer Science, Universitas Sriwijaya, serving as a means to directly apply knowledge in the industry. The author chose to carry out the internship at PT Telkom Indonesia, the largest telecommunications company in Indonesia, which has migrated its network from copper cables to fiber optic cables. Fiber optic cables have high-capacity and long-distance data transmission capabilities, supporting the high bandwidth needs of telecommunication services. This internship report is titled “The Process of Repairing Network Disturbances on the Fiber to the Tower (FTTT) Telkomsel ‘PLG’ Site with G-PON Network Topology,” discussing the maintenance and repair process of the network.

KEYWORDS: Fiber to the Tower (FTTT), G-PON, Internship, Fiber Optic Cable, Network Repair

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi juga berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut dibutuhkan juga sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut, sehingga mampu membantu meningkatkan kinerja serta menyelesaikan permasalahan yang timbul nantinya pada dunia kerja. Karena itu pula dengan adanya kerja Praktik bagi mahasiswa merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya kerja Praktik tersebut dapat memberikan kesempatan dan pembelajaran bagi mahasiswa untuk lebih mengenal lagi tentang dunia kerja.

Kerja Praktik ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 Sks bagi mahasiswa Jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Dimana kerja Praktik ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah di dapat pada saat kuliah yang kemudian di aplikasikan di perusahaan tersebut nantinya.

Oleh karena itu untuk memenuhi mata Kuliah Wajib ini, Penulis memilih untuk melakukan kerja Praktik di PT Telkom Indonesia. Dimana PT Telkom Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon dengan jumlah tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta[1]. Dengan berkembangnya ilmu teknologi yang semakin pesat serta semua hal yang serba cepat, maka dari itu PT Telkom Indonesia bermigrasi dari yang sebelumnya menggunakan kabel tembaga kemudian sekarang menggunakan Kabel Serat Optik. Kabel Fiber Optik memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari jenis kabel sebelumnya. Salah satu kelebihan yang di miliki oleh Kabel Fiber Optik yaitu memiliki kemampuan menghantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh, dengan kapasitas Gigabyte per detik sehingga memberikan kebebasan bagi perusahaan – perusahaan internet dan telepon memiliki bandwidth tinggi. Pada laporan kerja Praktik ini penulis mengangkat judul “PROSES PERBAIKAN PADA GANGGUAN JARINGAN FIBER TO THE TOWER (FTTT) SITE TELKOMSEL “PLG” DENGAN TOPOLOGI JARINGAN G-PON”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. GPON (*Gigabit Capable Passive Optical Network*)

GPON atau singkatan dari kalimat *Gigabit Capable Passive Optical Network* merupakan teknologi jaringan komunikasi kecepatan tinggi yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan komunikasi seperti internet, VOIP, video call, IP TV dan lainnya. GPON juga dikenal dengan Passive Optical LAN yang memiliki jangkauan dan kecepatan internet melebihi Gigabit Ethernet dalam jaringan LAN atau local area network. Teknologi telekomunikasi ini mampu menghemat biaya penggunaan listrik karena termasuk perangkat pasif yang terletak di titik jaringan secara luas. GPON memiliki fungsi utama untuk mengelola dan memberikan layanan terkait multimedia seperti video, data gambar, *voice* dan beragam *content* yang menggunakan visual lainnya. Teknologi ini bisa digunakan dalam skala perumahan atau bisnis[2].

Untuk prinsip kerja dari GPON yang awalnya berupa sinyal elektrik pada transmitter lalu di ubah menjadi gelombang cahaya oleh transducer elektrooptik (laser dioda), kemudian dikirim ke penerima yang ada di ujung perangkat lainnya melalui sambungan kabel serat optik. Pada penerima signal atau *reciver* ini signal elektrik akan di ubah oleh dioda atau transducer optoelektronik menjadi bentuk sinyal elektrik kembali.

2.2. Konfigurasi GPON

GPON merupakan teknologi FTTx yang dapat mendeliver *services* sampai ke *premise* pelanggan menggunakan *fiber optic cable*. Jika sebelumnya *customer* menggunakan kabel tembaga pada instalasi perkabelan di sisi pelanggan, maka sekarang instalasi perkabelan bisa menggunakan optik. Keunggulannya adalah *bandwidth* yang ditawarkan bisa mencapai 2.488 Gbps (*downstream*) sampai pelanggan tanpa ada kehilangan *bandwidth*. Konfigurasi network GPON intinya dapat dibagi menjadi 3 bagian :

- *Optical Line Terminal* (OLT)
- *Optical Distribution Network* (ODN)
- *Optical Network Termination/Unit*
- (ONT/ONU).

2.3. Fiber To The Tower (FTTT)

FTTT merupakan suatu format penghantaran sinyal optik dari STO (*sentral office*) ke lokasi tower seluler berada dengan menggunakan serat optik sebagai media penghantaran. Arsitektur jaringan pada FTTT dimulai dari *sentral office* (STO) hingga menuju ke *shelter* perangkat pada area tower dengan melalui beberapa titik terminasi. Kualitas jaringan FTTT harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Redaman maksimal yaitu 28 dB dan *output* daya maksimal -28 dBm sesuai dengan sensitivitas *receiver* pada ONT (*Optical Network Terminal*) untuk tetap menjaga agar BTS tidak mengalami *flicker* atau mengalami *Packet Loss*. Dengan menggunakan metode *Power Link Budget* dapat

diketahui performansi suatu jaringan, karena dengan metode ini dapat digunakan untuk melihat kelayakan suatu jaringan untuk mengirimkan sinyal dari pengirim sampai ke penerima dengan parameter jenis kabel serat optik, konektor, sambungan, *passive splitter*, spesifikasi OLT dan ONT[2].

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada proses perbaikan gangguan jaringan Fiber To The Tower (FTTT) di Site Telkomsel PLG182 Stisipol yang menggunakan topologi jaringan G-PON. Metode yang digunakan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penanganan dan solusi yang diterapkan dalam perbaikan gangguan jaringan tersebut.

1. Observasi Langsung
Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi site Telkomsel PLG182 untuk memantau secara real-time proses identifikasi dan perbaikan gangguan jaringan Fiber To The Tower (FTTT). Observasi ini mencakup pemeriksaan fisik perangkat, monitoring kondisi jaringan, serta dokumentasi tahap-tahap perbaikan.
2. Wawancara
Dilakukan wawancara dengan teknisi jaringan dan staf operasional Telkomsel yang terlibat langsung dalam penanganan gangguan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi teknis, prosedur perbaikan, serta kendala yang dihadapi selama proses troubleshooting dan perbaikan.
3. Studi Dokumentasi
Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen teknis, seperti laporan gangguan, catatan perbaikan, konfigurasi jaringan, dan diagram topologi G-PON yang digunakan di site tersebut. Studi dokumentasi ini membantu memahami aspek teknis dan prosedural dalam penanganan gangguan.
4. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan mengelompokkan data berdasarkan tahapan perbaikan, jenis gangguan, serta solusi yang diterapkan. Hasil analisis akan menggambarkan proses perbaikan secara detail dan evaluasi efektivitas metode penanganan gangguan jaringan Fiber To The Tower (FTTT).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi pada jaringan FTTT sama halnya dengan konfigurasi pada jaringan FTTH. Bentuk topologi konfigurasinya dapat di lihat pada Gambar 4.1 dimana dapat di lihat bagaimana ONT dapat terhubung dengan OLT yang tentunya itu semua dapat saling terhubung dengan melalui beberapa perangkat lain terlebih dahulu seperti ODC, ODP, OTP. Yang dimana perangkat – perangkat tersebut dihubungkan dengan beberapa kabel yang berbeda – beda pula. Seperti halnya ODF/FTM untuk dihubungkan ke ODC menggunakan Kabel Feeder, selanjutnya untuk menghubungkan antar perangkat ODC ke perangkat ODP digunakanlah Kabel Distribusi, kemudian untuk dari perangkat ODP ke perangkat OTP dihubungkan dengan kabel yang namanya Drop Cable dan untuk menghubungkan antara perangkat OTP ke ONT menggunakan Kabel Indoor, barulah dari ONT ke Roset menggunakan kabel Pathcord yang selanjutnya akan di teruskan ke pelanggan. Berdasarkan gambar 4.1 Topologi Konfigurasi di atas dapat dilihat bahwa ada 4 segmen yaitu :

- Segmen A : Catuan Kabel Feeder
Segmen A adalah kabel optik yang menghubungkan 2 perangkat yaitu ODF/FTM di sisi STO dan di ODC di sisi *outdoor*, kabel feeder yang keluar dari STO minimal kapasitas 96 *core* baik untuk sistem *duct* maupun *aerial*.
- Segmen B : Catuan Kabel Distribusi
Segmen B adalah kabel optik yang menghubungkan antara 2 perangkat *outdoor* yaitu ODC dan ODP. Kabel distribusi yang keluar dari ODC biasanya berkapasitas 12-24 *core* baik sistem *duct* maupun *aerial*.
- Segmen C : Catuan Kabel Dropcore

Segmen C adalah kabel optik yang menghubungkan 2 perangkat yaitu ODP di sisi *outdoor* dan di OTP di sisi rumah pelanggan biasanya berkapasitas 1-2 *core* baik untuk sistem *duct* maupun *aerial*

- Segmen D : Catuan Kabel Rumah
 Segmen D adalah kabel optik yang menghubungkan antara 2 perangkat yaitu OTP dan Roset di sisi rumah pelanggan[1].

Gambar 4.1 Konfigurasi Topologi

Berikut langkah – langkah dari penanganan pada jaringan Fiber To The Tower (FTTT) :

1. Konfirmasi status oleh HD (*help desk*) Telkomsel via grup apakah terindikasi up atau down.

Gambar 4.2 Konfirmasi oleh HD Telkomsel

2. Jika dari hasil pengecekan logic menghasilkan mati/loss maka akan dikeluarkan tiket gangguan / open ticket.

Gambar 4.3 Open ticket

3. HD (helpdesk) divisi WAN melakukan koordinasi pada teknisi terkait gangguan topologi jaringan dan catuan site.

Gambar 4.4 HD divisi wan melakukan koordinasi

4. Lalu teknisi akan melakukan *troubleshoot* pada lokasi yang mengalami gangguan
 - a Teknisi melakukan pengecekan power dari Site atau dari ODP terdekat

Gambar 4.5 Teknisi melakukan pengecekan pada site

- b Setelah itu melakukan pengecekan apakah rx power diterima atau tidak menggunakan *Optical Power Meter (OPM)* jika hasilnya loss maka akan dilanjutkan mengukur panjang kabel.

Gambar 4.6 Teknisi menggunakan OPM

- c Lalu hasil dari pengukuran yang terdapat loss tadi dianalisa apakah panjang kabel sampai atau tidak menggunakan alat *Optical Time Domain Reflection (OTDR)*.

Gambar 4.7 mengukur melalui OTDR

- d Apabila tidak ada rx power pada panjang kabel, maka dicek kabelnya menggunakan *Optical Time Domain Reflection (OTDR)* untuk mengetahui dimana titik cut pada kabel terjadi.

Gambar 4.8 mengecek titik cut pada kabel

e Jika sudah diketahui titik cutnya, maka tim dari divisi WAN akan langsung melakukan tindakan pada kabel fiber optik yang putus tersebut.

Gambar 4.9 tim divisi wan melakukan tindakan

f Lalu kulit kabel nya di kupas menggunakan *stripper* untuk mengeluarkan core yang akan disambung .

Gambar 4.10 mengupas kabel menggunakan stripper

- g Lalu ujung kabel yang putus tadi dipotong menggunakan *cleaver* untuk pembebasan kabel fiber optik yang sudah patah

Gambar 4.11 memotong kabel menggunakan cleaver

- h Bersihkan core tadi menggunakan cairan alkohol
- i Lalu core yang sudah dibersihkan tadi disambung menggunakan *fusion splicer*

Gambar 4.12 menyambung kabel menggunakan splicer

- j Kabel yang sudah tersambung tadi dilapisi kembali menggunakan protection sleeves, karena untuk melindungi permukaan luar pada core agar tidak mudah putus.

Gambar 4.13 Contoh kabel yang telah tersambung menggunakan protection sleeves

5. Setelah proses perbaikan kabel dilakukan, teknisi melakukan koordinasi kembali kepada HD (*help desk*) untuk melakukan pengecekan ulang status pada site

Gambar 4.14 teknisi melakukan koordinasi kepada HD

6. HD akan mengkonfirmasi kembali jika status pada site apakah sudah UP atau masih DOWN

Gambar 4.15 HD mengkonfirmasi kembali pada teknisi terkait status gangguan

7. Apabila sudah UP, maka HD mengkonfirmasi kepada customer bahwa jaringan sudah diperbaiki dan melakukan close tiket

Gambar 4.16 Close Ticket

5. KESIMPULAN

Kerja Praktik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa magang atau observasi di perusahaan atau instansi pemerintah secara terbimbing dan terpantau sebagai persyaratan kelulusan. Biasanya magang ini berupa bentuk belajar dan berlatih keterampilan pada dunia kerja yang lebih menekankan pada Praktik daripada teori. Sehingga berdasarkan hasil Analisa mengenai laporan kerja Praktik yang berjudul “Proses perbaikan pada gangguan jaringan Fiber To The Tower (FTTT) pada site Telkomsel “PLG182” STISIPOL dengan topologi G-PON” dapat di simpulkan bahwa proses penanganan dimulai dari laporan gangguan dari Telkomsel lalu tim HelpDesk dari divisi WAN akan membuat tiket gangguan, setelah itu tim HelpDesk dari divisi WAN melakukan koordinasi ke teknisi, kemudian tim teknisi melakukan analisa dan troubleshoot gangguan hingga layanan Telkomsel normal kembali.

REFERENSI

- [1] PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), "About Us," telkomsel.com, [Online]. Tersedia: <https://www.telkomsel.com/about-us>. [Diakses: 20-Jan-2023].
- [2] P. Muliandhi, E. H. Faradiba, and B. A. Nugroho, “Analisa Konfigurasi Jaringan FTTH dengan Perangkat OLT Mini untuk Layanan Indihome di PT. Telkom Akses Witel Semarang,” *Elektrika*, vol. 12, no. 1, p. 7, 2020, doi: 10.26623/elektrika.v12i1.1977.